

Qurbonova M.S.

Guliston davlat universiteti magistri

Qarshiboyev J.H.

Guliston davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5963290>

MELILOTUS OFFICINALIS NI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA ISHLATILISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor qashqarbeda o'simligining yetishtirish texnologiyasi va ahamiyati haqida so'z borgan. Sho'rlanishga chidamli o'simlik bo'lib, O'zbekistondagi barcha tuproqlarda o'sadi. Dorivor qashqarbeda serqina o'simlik hisoblanib, dorivorlik xususiyatidan tashqari tuproq holatini yaxshilashga ham yordam beradi.

Kalit so'z: Melilotus officinalis, biologik azot, superfosfat, mikroo'g'it, mineral o'g'it, kumarin, dikumarol, malham.

Hozirgi kunda tabiiy holda o'sayotgan dorivor o'simliklarni zaxiralari insonlar ta'sirida kamayib bormoqda. Buning o'mini to'ldirish va xalqimiz ehtiyojini qondirish maqsadida dorivor o'simliklar turlarini ko'paytirish va ularni O'zbekistonning tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda sug'oriladigan mintaqalarda ekib o'stirish maqsadga muvofiq bo'ladi [3]. Burchoqdoshlar oilasiga mansub dorivor qashqarbeda (Melilotus officinalis) o'simligi ham ana shunday istiqbolli dorivor o'simlikdir.

Dorivor qashqarbeda dorivor o'simliklar dehqonchiligida ahamiyati katta. O'zbekistonda tarqalgan barcha, tuproqlarda o'saveradi. O'simlik qurg'oqchilikka, sovuqqa va sho'rlanishga juda chidamli. Dorivor qashqarbeda dukkakli o'simliklar oilasiga mansub bo'lganligi uchun tuproqni biologik azot bilan boyitadi. Sho'rlangan tuproqlarga ekilganda sizot suvlarini pasaytiradi va sho'rlanish darajasini kamaytiradi. U asal beruvchi o'simlik ham hisoblanadi. Dorivor qashqarbeda ikki yillik o'simlik bo'lib, bo'yi 75-200 sm ga yetadi. Dorivor qashqarbeda oziq-ovqatda va farmakologiyada dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Uning guli va mevasidan xushbo'y kumarin moddasi olinadi. O'simlikni ekish uchun yerlarni kuzda 25-28 sm chuqurlikda shudgor qilinadi va 50-60 kg superfosfat o'g'iti bilan oziqlantiriladi. Qashqarbedani kuzda yoki erta bahorda urug'idan ko'paytiriladi. Uni har xil o'simliklardan bo'shagan yerlarda ekish mumkin. Davlat andozalariga sifati bo'yicha to'g'ri keladigan urug'lar ekiladi. Yerlarni boronlab, mola bilan tekislab urug'i erta bahorda don ekadigan mashinada ekiladi, gektariga 20-25 kg urug' sarflanadi. Ekish chuqurligi 2-3 sm dan oshmasligi kerak. Ko'pincha qashqarbeda boshqa ekinlar bilan qo'shib ekiladi. Uning o'suv davri 85-140 kun davom etadi. Bahorda ekilgan o'simlik 5-6 kunda unib chiqadi. Shonalash davrida tez o'sib, sutkalik o'sishi 3-5 sm ga to'g'ri keladi. Erta bahorda o'sishi boshlanadi. Gullash davri 14-15 kun davom etadi. Mevasi yetilganda to'kiladi. Qashqarbedaga mineral azot ko'p ishlatilmaydi, chunki o'zi azot to'playdi. Shuning uchun

ko'proq fosforli va kaliyli o'g'itlar talab qilinadi. Dastlabki rivojlanish davrida uning fosforgia extiyoji katta. Bu davrda fosfor yetarli bo'lsa, keyingi davrlarda ham u yaxshi rivojlanadi. Kaliyning ta'siri fosforgia nisbatan kam bo'ladi. Shu bois birgalikda qo'llanilsa yaxshi natija beradi. Qashqar-beda ekilgan tuproqlarning turi, unumdorligi, mexanik tarkibiga qarab vegetatsiya davomida 90-110 kg fosfor va 50-60 kg kaliy qo'llash tavsiya etiladi. Bu o'g'itlar organik o'g'itlarga qo'shib yoki bir qismi ekishdan oldin va birinchi o'rimdan keyin berilsa uning rivojlanishi tezlashadi va hosildorligi yuqori bo'ladi. Tuproq tarkibida azot yetarli bo'lmasa, uning unumdorligi past bo'lsa, ekishdan oldin 40-50 kg azotli o'g'it solish tavsiya qilinadi. Dorivor qashqarbedani o'sishi va rivojlanishida mikro o'g'itlardan (molibden, bor va marganes) ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mikroo'g'itlar boshqa mineral o'g'itlarga va uruqqa aralashtirilib solinadi. Qashqarbedani o'g'itlash sug'orishdan oldin amalga oshirishi lozim.

Mahsulotning dorivor preparatlari yumshatuvchi dori sifatida yaralarni davolash uchun (yiringni so'rib olishda) qo'llaniladi. Dikumarol qonni ivitmaydigan ta'sirga ega, u kumaringa nisbatan 1000 -5000 marta kuchli ta'sir qiladi. Shuning uchun dikumarol antikoagulyant (qon ivishga qarshi ta'sir etuvchi) preparat sifatida ishlatiladi. Mahsulotdan tayyorlangan malham. Mahsulot yumshatuvchi yig'malar - choylar tarkibiga kiradi. Dorivor qashqarbeda damlamasi xalq tabobatida o'pka va yuqori nafas yo'llari kasalliklarida, ko'krak og'riganda balg'am ko'chiruvchi, yumshatuvchi va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida, bosh og'rig'ida, gepertoniya kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi. Ba'zan uni yel haydovchi dori sifatida ham tavsiya qilishadi. Quritilmagan dorivor qashqarbeda yoki undan tayyorlangan malham yiringli yaralarga bog'lanadi. Bunda yaralar yiringdan tozalanadi. Yaralarni dorivor qashqarbeda damlamasi bilan yuvilsa, yaxshigina naf beradi.

Biroq dorivor qashqarbeda preparatlari ko'p miqdorda va uzoq muddat qabul qilinsa, bosh aylanishi, qayt qilish va uyqusizlik kuzatilishi mumkin.

U asal beruvchi o'simlik ham hisoblanadi.

O'simlikni pichan uchun shonalash gullash davrida o'riladi. Urug'ini ikkinchi o'rishdan keyin yig'iladi. Dukkagi 30 % yetilganda yig'ishga kirishiladi. Ularni don o'radigan kombaynlarda yanchib tozalab olish mumkin. Barg va gullar ajratib olinadi, poyasi tashlab yuboriladi. Urug'i 15 % namligi bo'lganda yaxshi saqlanadi, bir o'rimda gektaridan 10-12 sentner urug' tayyorlanadi.

Tibbiyotda dorivor qashqarbeda bilan bir qatorda bo'ychan (baland bo'yi) qashqarbeda - *Melilotus altissimus Thuill* (bo'yi 1,5 m keladigan ikki yillik o'simlik bo'lib, Sobiq Itti-foqning Janubi-g'arbiy qismida va Oltoy o'lkasida uchraydi) va xushbo'y qashqarbeda - *Melilotus suaveolens Ledeb.* (dorivor qashqarbeda o'sgan yerlarda uchraydi) o'simliklari ham ishlatiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda shifobaxsh o'simliklardan tabiiy dori-darmon ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, o'simliklarning dorivor xususiyatlarini o'rganish, ulardan oqilona foydalanish, yetishtirish ko'lamini kengaytirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Dorivor qashqarbeda ana shunday istiqbolli o'simlik hisoblanib, O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida, turli darajada sho'rlangan tuproq va qurg'oqchilikda ham yetishtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova - O'rmon dorivor o'simliklari "Sano-standart" nashriyoti. Toshkent-2016.
2. O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyeva, D. Mustafaqulov – Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya. "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti. Toshkent-2018.
3. M. A. Jo'rayeva – Dorivor o'simliklar atlas. "Noshir". Toshkent-2019.
4. <https://www.botanichka.ru/article/donnik-lekarstvennyiy>
5. <https://www.plantarium.ru/page/view/item/24190.html>